

貿易自由化與淨零轉型雙重制約下 台灣養豬產業採行脫鉤環境給付之均衡分析

Equilibrium Analysis of Decoupled Environmental Payments for Taiwan's Swine Industry under the Dual Constraints of Trade Liberalization and Net-Zero Transition

Andraa Buttulga* 姚成瑞*

*大葉大學管理學院博士班

壹、研究動機與問題 (Introduction)

台灣養豬產業正面臨結構性之「雙重擠壓」：內部為因應 2050 淨零排放，廠商需內部化環境外部成本 (Coelli et al., 2005)；外部則受 WTO 《農業協定》(AoA) 制約，產量掛鉤型補貼 (Coupled Support) 受 AMS 上限嚴格管制 (WTO, 1995)。本研究旨在建構一符合 WTO 綠色箱 (Green Box) 規範之「脫鉤環境給付模型」，探討政府如何透過資本財給付 (Capital PES) 與碳市場機制，維持產業最適規模 (Anderson, 2004)。

貳、理論架構 (Theoretical Framework)

參酌 Varian (1992)，建立代表性廠商利潤極大化模型：

$$\max_{Q, \theta} \pi = P \cdot Q - C(Q, \theta) + \Psi(T, E)$$
$$\text{s.t. } \frac{\partial \Psi}{\partial Q} = 0 \quad (\text{Decoupling})$$

其中 Ψ 為環境給付函數，僅針對「額外合規成本」補償且與當期產量無涉 (WTO, 1995; Annex 2)。

參、數據來源 (Data & Calibration)

本研究相關生產參數係依據 Ministry of Agriculture (2024) 發布之《農業統計年報》，採 2019-2023 年之五年移動平均 (5-Year Moving Average) 進行校準，以平滑原物料價格波動之影響。

表 1：模型基礎參數校準表 (2019-2023 平均值)

變數名稱 (Variable)	數值	單位	資料來源
玉米飼料價格 (P_{corn})	10.8	TWD/kg	MOA (2024)
毛豬拍賣價格 (P_{hog})	86.5	TWD/kg	NAIF (2024)
每頭生產成本 (MC_0)	10,160	TWD/head	MOA (2024)
環境增量成本 (ΔC)	600	TWD/head	推估值*

*註：環境增量成本係依據異地發酵設備折舊 (400) 與營運所需藥劑費 (200) 加總估算。

肆、敏感度分析模型 (Sensitivity Analysis)

為探討政策介入之最適邊界，本研究定義「最適補貼反應函數 (Optimal Subsidy Reaction Function)」，設營運端合規成本為 P_c (定值)，碳價為 \bar{C}_{opex} (外生變數)。

其中 β 為減排效率係數 (本研究設定為 0.55 tCO₂e/head)。上式指出，政府補貼 S^* 與碳價 P_c 呈現完全替代關係。

圖 1：最適補貼與碳價之敏感度分析

分析結果：圖 1 顯示，隨著碳價 P_c 上升，市場機制對成本之覆蓋率增加 ($\partial R_m / \partial P_c > 0$)。當碳價突破均衡點 (Point P^*) 時， $S^*(P_c)$ 降為 0，此時達成完全之「財政脫鉤 (Fiscal Decoupling)」。

伍、政策模擬結果 (Policy Implication)

綜合上述模型，本研究比較兩種支持機制之經濟效益：

項目	情境 A：傳統價格補貼	情境 B：脫鉤環境給付
政策設計	$S = \Delta C$ (全額補助)	T (資本) + $S^*(P_c)$ (營運)
WTO 屬性	黃色措施 (Amber Box)	綠色箱 (Green Box)
財政彈性	剛性支出 (Rigid)	隨碳價動態調整 (Dynamic)
競爭優勢	易遭貿易制裁	建立非關稅壁壘

陸、結論 (Conclusion)

本研究透過一般均衡分析顯示，傳統價格支持政策已面臨邊際效益遞減與法規觸礁之雙重困境。為確保長期競爭優勢，政策典範必須轉移：政府應依據 WTO (1995) 附件二規範，將資源轉向「環境資本財給付 (Capital PES)」，全額補助污染防治設備以降低平均固定成本。同時，應利用私部門資金填補營運端之綠色溢價。唯有透過此種「公私協力」且「完全脫鉤」之機制，方能建立合規之非關稅壁壘，達成產業轉型與經濟效率之雙重均衡。

參考文獻 (References)

- Anderson, K. (2004). Agricultural trade reform and poverty reduction. World Bank Policy Research Working Paper, 3396.
- Bureau, J. C., & Swinnen, J. (2018). EU policies and global food security. Global Food Security, 16, 106-115.
- Coelli, T. J., et al. (2005). An introduction to efficiency and productivity analysis. Springer.
- Ministry of Agriculture. (2024). 2023 Agricultural Statistics Yearbook. Taipei: MOA.
- Pigou, A. C. (1920). The economics of welfare. Macmillan.
- Varian, H. R. (1992). Microeconomic analysis. Norton.
- WTO. (1995). The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.

Undraa Battulga

大葉大學管理學院博士班

✉ Email: Undraa0821@gmail.com